

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

(Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

(Uzbekistan)

(France)

(Uzbekistan)

(Belarus)

(Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOIDDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVY YANGILANISHIDA MA'NAVY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

UO'K: 1(09) 709

Ravshanov Akmal Maxmudovich
Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

BAHOUDDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397476>

ANNOTASIYA

Mazkur maqolada Bahouddin Naqshbandning Markaziy Osiyo tasavvufi va tariqatlari rivojida tutgan o'rni masalasi yoritilgan. O'rta asrlarda shakllangan naqshbandiya tariqati o'zining mazmun-mohiyati jihatidan boshqa tariqatlardan ajralib turgan. Naqshbandiya tariqati Bahouddin Naqshband yaratgan ta'limot g'oyalari orqali komil insonni tarbiyalashni targ'ib qilgan va umumbashariyat tan olgan tariqatdir. Bahouddin Naqshbandning shogirdi bo'lgan Ya'qub Charxiy o'z asarlarida naqshbandiya tariqati va Bahouddin Naqshband borasida qimmatli ma'lumotlarni yozib qoldirgan.

Kalit so'zlar: tasavvuf, tariqat, naqshbandiya, uvaysiy.

Равшанов Акмал Махмудович
соискатель Самаркандского государственного
института иностранных языков

РОЛЬ БАХАУДДИНА НАКШБАНДА В РАЗВИТИИ ТАРИКАТЫ И СУФИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье отражены роль Бахауддина Накшбанды в развитии тарикаты и суфизма в Центральной Азии. Тарикат Накшбандия сложившаяся в средние века, по своему содержанию отличалась от других тарикатов. Тарикат накшбандия - это, которая способствует воспитанию совершенного человека посредством обучающих идей, созданных Бахауддином Накшбандом и является общепризнанным. Якуб Чархи, который был учеником Бахауддина Накшбанды и записал в своих произведениях ценные сведения о тарикаты накшбандия и Бахауддином Накшбандом.

Ключевые слова: суфизм, тарикат, накшбандия, увайси.

Akmal Makhmudovich Ravshanov
is a researcher at the Samarkand State
Institute of Foreign Languages

ROLE OF BAHAUDDIN NAQSHBAND IN THE DEVELOPMENT OF SUFISM AND SECTS OF CENTRAL ASIA

ABSTRACT

This article describes the role of Bahauddin Naqshband in the development of Sufism and sects of Central Asia. The Naqshbandi sect, formed in the Middle Ages, differed from other sects in terms of its content. The Naqshbandi sect is a sect that promotes the education of a perfect person through the ideas of teachings created by Bahauddin Naqshband and is universally recognized. Yakub Charkhi, who was a disciple of Bahauddin Naqshband, wrote down valuable information about the Naqshbandi sect and Bahauddin Naqshband in his works.

Key words: sufism, tarikat, naqshbandiya, uvaysiy.

Tasavvuf tarixi va tariqatlar silsilasida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan ulug‘ siymo, nafaqat Markaziy Osiyo balki, butun Sharq xalqlarining faxri bo‘lgan, Buxoroyi sharifda tug‘ilgan va o‘z tariqat yo‘li bilan bugungi kunga qadar insonlar qalbida yashab kelayotgan so‘fiy-shayx Muhammad ibn Muhammad Buxoriy ya‘ni Bahouddin Naqshbanddir. Bahouddin Naqshband Buxoroning yettinchi piri, jahonshumul naqshbandiya ta‘limotining asoschisidir.

Naqshbandiylik tariqatining buyuk namoyondasi sanalgan Xoja Bahouddin Naqshband (1318-1389) el orasida Bahouddin Balogardon, Xo‘jai Buzruk, Shohi Naqshband nomlari bilan mashhurdir. “Bahouddin” taxallusi u kishiga dinni mustahkamlash va taraqqiy ettirish uchun qilgan xizmatlari beqiyos bo‘lganligi uchun berilgan bo‘lib, ma‘nosi dinning faxri, bebahosi demakdir. Shuningdek, asli ismi Muhammad bo‘lgan Naqshbandni “Baho ul Haq va din”, deb ham sharaflaganlar [1. B. 65].

Bahouddin Naqshband dastlab Boboyi Samosiy, Amir Kulol, Mavlono Orif Revgariy, Xalil ota, Kusam Shayx kabi ustozlardan saboq olgan. G‘aribona hayot kechirib mis va kimxobga naqsh solish bilan shug‘ullangan. Bahouddin Naqshband o‘z ta‘limotini yaratishda Abduxoliq G‘ijduvoni asos solgan “Xojagon” silsilasining sakkiz moddadan iborat qoidasiga o‘zining uch qoidasi, talabini qo‘shib uni takomilga yetkazgan va naqshbandiya tariqatini yanada mukammallikka yetkazgan. Bahouddin Naqshband hayot yo‘li va ta‘limoti haqidagi asosiy ma‘lumotlar Salohiddin ibn Muborakning “Anis ut-tolibin va uddat us-solikin” manoqibi, Muhammad Boqirning “Maqomoti Hazrat Xoja Naqshband”, Muhammad Porsoning “Risolai qudsiya”, Ya‘qub Charxiyning “Risolai unsiya” kabi manbalarda batafsil yoritilgan.

Bahouddin Naqshband hijriy 718-yilning muharram oyida tavallud topgan. Bu sana milodiy 1318-yilning mart oyiga to‘g‘ri keladi. Bahouddin Naqshband Buxoro shahriga yaqin bo‘lgan Qasri Hinduvon qishlog‘ida tug‘ilgan bo‘lib (hozirgi Buxoro viloyati Kogon tumani), keyinchalik bu joy Qasri Orifon deb qayta nomlangan va hozirgi kunga qadar shu nom bilan ma‘lum va mashhurdir.

Bahouddin Naqshbandning asl ismi Muhammad bo‘lib, Bahouddin u erishgan maqom va daraja sharafidan berilgan nomdir. Bahouddin Naqshband xalq orasida, Xoja Bahouddin, Bahouddin Balogardon, Balogardon, Xo‘jayi Buzruk, Shohi Naqshband nomlari bilan ham mashhurdir. Manbalarda Bahouddin Naqshbandning otasi ham bobosi ham Muhammad ismida bo‘lganligi qayd etilgan.

Bahouddin Naqshbandning nasabi ota tarafdin Hazrat Aliga, ona tarafdin hazrat Abu Bakr Siddiqqa borib taqaladi. Xojalar avlodidan bo‘lgani uchun uning nomi oldiga xoja so‘zini ishlatish rasm bo‘lgan. “Bahouddin” so‘zi “Dinning nuri” degan ma‘noni anglatadi. Bu Xoja Naqshbandga keyinchalik berilgan faxrli unvondir [2. B. 3].

Bundan tashqari, Bahouddinni dunyoga kelishini bashorat qilgan ustoz shayx Muhammad Boboi Samosiy (vafoti 1336-yy.) uning Balogardon bo‘lishini aytgan. Shayx Boboyi Samosiy Bahouddin Naqshbandga qarata “Karomat kilibdurlarki, nozil bo‘lgan balo sening barokatingdan daf bo‘ladi”, deb aytgan. Shuning uchun ham “Balogardon” ya‘ni, balolarni qaytaruvchi atamasi Bahouddin Naqshbandga nisbatan qo‘llanilgan

O‘rta asr manbalarida ta‘kidlanganidek, Bahouddin Naqshbandning odamlarga, hayvonlarga, o‘simlik va barcha mavjudotga mehr-muhabbat va shafqat ko‘zi bilan qarashi natijasida ruhiy quvvati shu darajada kamolotga yetadiki, balolarni qaytara oladigan, mushkullarni oson qila oladigan bo‘ladi va shuning uchun uni “Balogardon” nomi bilan tilga oladilar [3. B. 64].

Xoja Muhammad Boboi Samosiy Bahouddinga tarbiya bergan birinchi ustoz bo'lib bu haqida Faxruddin Ali Safiyning "Rashahot ul ayn-al hayot" asarida ma'lumot berilgan. Muhammad Boboi Samosiy Bahouddin tarbiyasini o'zidan keyin Amir Kulolga topshirgan.

Bahouddin Naqshband ismidagi "Naqshband" taxallusi ikki ma'noda talqin etilib, birida Bahouddin matoga naqsh solish hunari bilan shug'ullanganligi uchun unga "Naqshband" taxallusi berilgan deb e'tirof etilsa, ikkinchisida Bahouddin Naqshband "Allohni qalbiga naqsh qilib olgan edi" degan ma'nolarda ifodalangan. Shuningdek, Bahouddin Naqshbandni "Shoh Naqshband" degan nom bilan ham ulug'laganlar [4. B. 47].

Bahouddin Naqshband ismining mazmun-mohiyati to'g'risida mutafakkir Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonida bir qancha ta'riflar keltirilgan. Dastlab, Muhammad Boboi Samosiy tarbiyasini olgan Bahouddin Naqshbandga Amir Kulol ham chin dildan saboq bergan. Bu haqida professor Gulchehra Navro'zovaning tadqiqotlarida Amir Kulolning Bahouddin Naqshbandga qarata aytgan gaplaridan shunday jumlar keltirilgan: "Farzandim Bahouddin, Hazrati Xoja Muhammad Boboyi Samosiyning siz haqingizdagi gaplarini to'laligicha bajo qildim. Menga aytgan edilarki, men sening tarbiyangni qanday bajo keltirgan bo'lsam, sen ham farzandim Bahouddinning tarbiyasini shunday joyiga qo'y. Men xuddi shunday qildim!". Amir o'z ko'kraklariga ishorat qilib dedilar: "Sizning ruhoniyyat qushingiz bashariyatlik tuxumidan chiqdi. Sizning himmat qushingiz balandparvoz chiqib qoldi. Endi sizga ruxsat va ijozatdir, turk yoki tojik shayxlardan ham kimning isi dimog'ingizga yetsa uning talabida bo'ling. Maqsadga yetish borasida himmatingizga nuqson o'tkaza ko'rmang!" [5. B. 82-85].

Bahouddin Naqshband Amir Kuloldan so'ng Mavlono Bahouddin Xoja Orif Deggaroniydan hadis ilmini o'rganganligi hamda yassaviya tariqatining vakili Hakim otadan (Sulaymon Boqirg'oniy) ham o'n ikki yil ta'lim olganligi e'tirof etilgan.

Bundan tashqari, manbalar va tadqiqotlarda Bahouddin Naqshbandning Uvays Qaraniy, Mansur Halloj, Boyazid Bistomiy, Junayd Bag'dodiy kabi tasavvuf namoyondalariga ma'naviy e'tiqod qilganligi hamda ikkinchi haj safari chog'ida Sohirqiron Amir Temurning piri bo'lgan Zayniddin Abubakr Toyobodiy bilan ham uchrashganligi bayon etilgan. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, ushbu allomalarning g'oyalari bevosita naqshbandiya ta'limotining shakllanishida asosiy o'rin egallagan.

Manbalarda Bahouddin Naqshbandning uvaysiy ekanligi ta'kidlangan. XV-asr yozma manbasi bo'lgan Muhammad Porsoning "Risolai qudsiya" asarida Bahouddin Naqshband haqida: "Hazrat xojamizning yo'llari uvaysiylik tariqasidir" deb qayd etilgan. Uvaysiylik tasavvufdagi o'ziga xos kamolot yo'li bo'lib, uning ma'nosi – avliyullohlardan bir toifa bo'lganliklarini bildiradi. Uvaysiylik uchun zohirda pirga ehtiyoj bo'lmaydi.

Movarounnahrda yashagan ko'plab mashoyixlar, olimlar, davlat arboblari haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan nodir manba hisoblangan, Faxruddin Ali Safiyning "Rashahot ayn al-hayot" asarida Bahouddin Naqshband haqida ma'lumot keltirilib unda "Va Hazrati Xojaga tifuliyatda farzandlikka kabul etmak nazari Hazrati Xoja Muhammad Boboyi Samosiydin erdi. Va tariqat da'bining ta'limi suvrat yuzidin Amir Kuloldin turur, ondog'kim, Hazrati Xoja Muhammad Boboning zikrida anga ishorat etuldi. Ammo haqiqat yuzidin olar uvaysiy erdilar. Hazrati Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniyy qaddasallohu ta'olo sirruhaning ruhoniyyatlaridan tarbiyat topibdurlar", deb e'tirof etilgan [6. B. 78]. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, Bahouddin Naqshbandning uvaysiy bo'lishida Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniyy ruhoniyyatidan tarbiya olganligi asos bo'lgan.

Bahouddin Naqshbandning nafsga oid o'g'itlari, tasavvuf ahli va naqshbandiya ta'limotini o'rganuvchilar uchun aytgan hikmatli so'zlari asosan nasriy ba'zan esa nazmiy baytlar ko'rinishda berilgan. Bahouddin Naqshband mazkur baytlarda asosan insonlar orasidagi tenglikni adolatli g'oyalar orqali talqin qilib, Olloh oldida barcha bandalarning barobar ekanligini ta'kidlagan.

Bahouddin Naqshband tomonidan asos solingan Naqshbandiylik tariqatining asosiy mohiyatini tashkil etuvchi "Dil ba yoru dast ba kor" "Dil – qalb (Alloh) bilan, qo'l ish bilan band bo'lsin" shiori o'z zamonasining barcha kishilari uchun maqbul shiorga aylangan.

Naqshbandiya tariqati namoyandasi va Bahouddin Naqshbandning shogirdi bo'lgan Ya'qub Charxiy bu haqida o'zining "Risolai unsiya" asarida quyidagi ma'lumotlarni keltirgan: Aytardilarki,

yo'lovchilar ikki qismga bo'linadilar. Ba'zilar riyozat chekib, jismini azobga qo'yib, uning natijasini izlaydilar va topadilar hamda natijaga erishadilar. Ba'zilari esa, Olloh taollo fazlidan boshqa hech narsani ko'rmaydilar va toat-ibodat tavfiqini (inoyatini) ham Olloh taollo fazlidan deb biladilar. Ya'ni, bunday kishilar uchun toat ibodatda bo'lish bu dunyo amallaridan afzal hisoblansada amalini (kundalik ishini) tark qilmaydilar. Shunday ekan bunday kishilar maqsadga tezroq erishadilar. Haqiqat shuki kishi amalini mulohazasini tark etishi (ishini tunu kun uylashni bas qilishi) lekin, kundalik ishini tark etmasligi lozim (jiddu jahdini ibodatga berishi ishni ko'p o'ylamasligi darkor) [7. B. 32].

Shuningdek, tadqiqotlarda "Dil ba yoru dast ba kor" shiorini yanada soddaroq tarzda shunday izohlash mumkinki, tasavvuf ahlining maqsadi Alloh vasliga erishish bo'lsa, buning uchun tarki dunyo qilish, zohidlik yo'liga kirishi shart emas, balki Allohni har damda dilda zikr etib, mehnat bilan band bo'lgan holda ham yetishish mumkindir.

11. Bahouddin Naqshband doim halol yashashni targ'ib etgan. Unga ko'ra, dilni Alloh bilan bog'lagan holda kasb-hunar va qo'l mehnatini aslo tark etmaslik kerak. Faqirona yashash, xayr-ehson hisobiga emas, o'z mehnati hisobiga hayot kechirish lozim. Shuning uchun, Bahouddin Naqshbandning hayot yo'li va u yaratgan ta'limot Muhammad payg'ambar sunnatlariga o'xshashdir.

12. Bahouddin Naqshband umr bo'yi dehqonchilik bilan kun kechirgan. Shuningdek, butun umrini bilan faqirlikda o'tkazgan Bahouddin Naqshband. ushbu tariqatning asl aqidasi bo'lmish "Dast-ba koru dil ba yor" ya'ni, doimo ko'ngling ishda ko'ngling Allohda bo'lsin", degan g'oyani ilgari surgan. Bahouddin Naqshband o'z mehnati, kuchi bilan kun ko'rishni yoqtirgan, ishlab topgan mol-mulkini yetim-yesirlarga, beva-bechoralarga in'om etgan. Hukmdorlardan doimo o'zini yiroq tutishga uringan va ulardan hech qachon ta'magirlik qilmagan.

Xulosa qilib aytganda, Naqshbandiylik tariqati tasavvufiy yo'nalishlardagi ilgarilari amalda bo'lgan ba'zi o'zgarimas qoidalarni bir muncha yumshatib, ularni kundalik turmush tarziga moslashtirgan. Bu esa o'z navbatida naqshbandiylik tariqatining keng aholi ommasiga ichiga kirib borishini ta'minlagan. Shuningdek, Naqshbandiylik tariqati O'rta Osiyo, O'rta va Yaqin Sharq xalqlarining ijtimoiy-siyosiy hamda ma'naviy hayotida muhim o'rin egallagan. Yusuf Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijduvoniy kabi buyuk allomalar naqshbandiya tariqatining rivojiga hissa qo'shganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Наврўзова Г. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Т.: Фан, 2007.
2. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир. Мақомоти ҳазрат хожа Нақшбанд. Б.: Бухорои Шариф, 1327 х.
3. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Олтинчи жилд. Хамса. Ҳайрат ул-аброр. Тошкент. Фафур Гулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2011.
4. Наврўзова Г., Зойиров Э. Бухорои шарифнинг етти пири. Тошкент: Muharir nashryoti, 2018.
5. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Олтинчи жилд. Хамса. Ҳайрат ул-аброр. Тошкент. Фафур Гулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2011.
6. Фахруддин Али Сафийнинг "Рашахот айн ал-хаёт". Тошкент: Абу Али ибн Сино, 2003. – Б. 78.
1. Яькуб Чархий "Рисолаи Унсия" (Дўстона сухбат). Таржима ва изоҳлар муаллифи С.Рахмонов. Самарқанд, СамДЧТИ нашриёти, 2022. Б. 77.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000